

کراکینگ به زبان ساده

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

خردایش یا کراکینگ (Cracking) فرآیندیست که در صنایع پتروشیمی کاربرد داشته و برای نمک زدایی از بنزین سفید انجام می‌شود. این فرآیند از روش‌های اصلی در تبدیل نفت خام به سوخت‌های مفید مانند بنزین، گازوییل، سوخت جت و نفت سفید است. کراکینگ گرمایی، کراکینگ کاتالیستی، هیدروکراکینگ و کراکینگ با بخار آب از متداول‌ترین انواع روش‌های کراکینگ در صنایع هستند. این فرآیند یا در دما و فشار بالا و بدون کاتالیزور انجام می‌شود یا در دمای پایین و فشار کم و در حضور کاتالیزور.

منبع اصلی هیدروکربن‌های بزرگ، برش‌های نفت سفید یا بنزین در فرآیند تقطیر جزء به جزء نفت خام می‌باشد. این برش‌های نفتی به صورت مایع از فرآیند تقطیر به دست می‌آیند، اما پیش از فرآیند کراکینگ دوباره تبخیر می‌شوند.

در فرآیند کراکینگ تنها یک واکنش منحصر به فرد رخ نمی‌دهد. پیوند هیدروکربن‌ها به صورت اتفاقی می‌شکند و مخلوطی از هیدروکربن‌های کوچکتر را ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها هیدروکربن‌های دارای پیوند دوگانه کربن-کربن است.

واژگان کلیدی: کراکینگ، کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، نفت، پتروشیمی، کاتالیست،

کاتالیزور، نانوکاتالیست، نانوکاتالیزور، نانو تکنولوژی، نانو